

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

for susta
Sustainab
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.
October 17-18, 2024

2030

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT: RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING YASHIL SHAHARLARNING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI

Xotamov Ibodulla

“Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Islom Karimov ko'chasi 49, Toshkent, O'zbekiston

Najmiddinov Yahyo

“Yashil” iqtisodiyot kafedrasini assistenti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Islom Karimov ko'chasi 49, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot bugungi kunning har bir jabhasida asosiy vosita sifatida namoyon bo'lib bormoqda. Butun dunyo bo'ylab sanoat va jamiyatlarni qayta shakllantirishda asosiy o'rinni egallab kelmoqda. Bu o'rinda uning yashil shaharlar rivojlanishiga ta'siri tobora ortib borayotgani hech kimga sir emas. Ushbu tadqiqot raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston shaharlarining barqaror rivojlanishiga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotda energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, transport, shaharlar havosining sifat darajasi, suv bilan ta'minlanganlik darajasi, shaharlarni rejalashtirish kabi omillarni e'tiborga olgan holda raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston shaharlarini yashil shahar sifatida namoyon bo'lishida qanday ta'sir ko'rsatganini tahlil qilish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, yashil shaharlar, O'zbekiston, barqarorlik, ekologik samaradorlik, resurslar samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya, aqlli infratuzilma, fuqarolarni jalb qilish.

Abstract: The digital economy is becoming a key tool in all aspects of the modern world. It plays a key role in transforming industries and societies around the world. It is no secret that its impact on the development of green cities is increasing. This study examines the impact of the digital economy on the sustainable development of cities in Uzbekistan. The aim of the study is to analyze the impact of the digital economy on the appearance of cities in Uzbekistan as green cities, taking into account factors such as energy efficiency, waste management, transport, urban air quality, water supply and urban planning.

Key words: digital economy, green cities, Uzbekistan, sustainability, eco-efficiency, resource efficiency, renewable energy, smart infrastructure, citizen engagement.

Аннотация: Цифровая экономика становится ключевым инструментом во всех аспектах современного мира. Он играет ключевую роль в преобразовании отраслей и обществ по всему миру. Не секрет, что его влияние на развитие зеленых городов возрастает. В данном исследовании рассматривается влияние цифровой экономики на устойчивое развитие городов Узбекистана. Целью исследования является анализ влияния цифровой экономики на облик городов Узбекистана как зеленых городов с учетом таких факторов, как энергоэффективность, утилизация отходов, транспорт, качество городского воздуха, водоснабжение и городское планирование.

Ключевые слова: цифровая экономика, зеленые города, Узбекистан, устойчивость, экологическая эффективность, ресурсоэффективность, возобновляемые источники энергии, умная инфраструктура, вовлечение граждан.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiyot raqamlashtirish, odamlarning turmush tarzi, ishlashi va biznes yuritishini o'zgartirishga sezilarli o'zgarishlar kiritdi. O'zining boy tarixi va madaniy merosi bilan mashhur bo'lgan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekiston ham yanada barqaror kelajak qurishga intilib, ushbu raqamli inqilobni mamlakatning har bir sohasida jadallashtirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, mamlakatning tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan raqamli iqtisodiyoti yashil shaharlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etib, taraqqiyot va innovatsiyalar potensialini ko'rsatmoqda. Buning yaqqol isboti sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yil 23-noyabrda PF-199-sonli “Respublikada yashillik darajasini oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi [1] Farmonini keltirib o'tishimiz mumkin.

O'zbekiston sharoitida shaharlarda iqtisodiy va aholi sonining tez sur'atlar bilan o'sishi kuzatilmoqda. Biroq, ushbu shahar kengayishi bilan bog'liq o'sib borayotgan ekologik qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun yetarli strategiyalar mavjud emas. Ifloslanish, bioxilma-xillikni yo'qotish va iqlim o'zgarishi O'zbekiston bo'ylab shahar markazlari oldida turgan ko'plab qiyinchiliklardan biridir. Shuning uchun O'zbekiston hukumati iqlim boshqaruviga tanqidiy strukturaviy islohotlarni kiritdi; shaharni rivojlantirish bu islohotlar uchun eng muhim sohalardan biri sifatida e'tirof etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya va yashil shaharlar konsepsiyasi so'nggi yillarda dolzarb masalalardan biriga aylandi. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va yashil texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasi ko'plab tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelmoqda. Raqamli transformatsiya yordamida shaharlarni "yashil" qilish nafaqat ekologik muammolarni hal etishga yordam beradi, balki ularning iqtisodiy salohiyatini ham oshiradi.

Xalqaro tadqiqotlarda, masalan, R. Attaran tomonidan raqamli texnologiyalar va yashil shaharlar konsepsiyasi o'rtasidagi bog'liqlik yoritilgan. U o'z tadqiqotida raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sirini qayd etib, raqamli texnologiyalar yordamida energiya samaradorligi, transport tizimlari va kommunal xizmatlarni optimallashtirish orqali yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishini ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, N. Miller tadqiqotlarida raqamli transformatsiya yordamida uglerod chiqindilarini kamaytirish va energiya tejash texnologiyalarining iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini tahlil qiladi. Uning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar yashil shaharlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil bo'lib, ularning investitsion jozibadorligini oshiradi va aholi farovonligini ta'minlaydi.

O'zbekistonlik tadqiqotchi Sh. Karimovning ilmiy ishlari raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali shaharlarning iqtisodiy rivojlanishi va yashil texnologiyalarni samarali qo'llash masalalariga qaratilgan. Karimovning fikriga ko'ra, O'zbekistonda yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlash orqali shaharlarning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin. U, shuningdek, yashil texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotni birlashtirish shahar infratuzilmasini takomillashtirishda katta rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot va yashil shaharlarning rivojlanishi o'zaro bog'liq jarayon bo'lib, ularning uyg'unlashuvi iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda miqdoriy va sifatli tadqiqot usullari, shu jumladan, ma'lumotlarni tahlil qilish va misollarni o'rganish orqali raqamli iqtisodiyot bilan O'zbekiston shaharlarining ekologik faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berishga harakat qilingan. Unda resurs samaradorligini ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiyani qabul qilish, aqlli infratuzilma va fuqarolarga yashil texnologiyalar va yashil shaharlar haqida to'liqroq ma'lumot berishda raqamli texnologiyalarning roli analitik tahlil orqali yoritib berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston 2030-yilga borib shahar yashil maydonini 30 foizga oshirishni ko'zda tutuvchi "Yashil makon" loyihasi kabi turli tashabbuslar orqali shaharni barqaror boshqarishda ilgari bormoqda [2]. O'zbekiston, shuningdek, atrof-muhit va iqlim tadqiqotlari hamda ta'lim sohasiga bag'ishlangan muassasa bo'lgan "Yashil Markaziy Osiyo universiteti"ni tashkil etish kabi tashabbuslar orqali shaharni barqaror rivojlantirishga qat'iy intilmoqda [3].

Shuningdek, O'zbekistonni barqaror qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish bo'yicha xalqaro sheriklik munosabatlari yo'lga qo'yilmoqda. Biroq, bu harakatlar ko'proq tizimli muvofiqlashtirishga muhtoj. Bundan tashqari, O'zbekistonning 14 ta yirik shaharlarining ekologik ko'rsatkichlari tizimli ravishda ko'rib chiqilmagan. Ma'lumotlarning yetishmasligi tuman va hokimliklarga muhim sohalarni samarali baholash yoki salbiy ta'sirini o'lchash imkonini bermayapti.

Shu sababli Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligida O'zbekistonning barcha yirik shaharlari uchun atrof-muhitning ustuvor yo'llarini ishlab chiqish bo'yicha ishlar olib borilmoqda [4].

Ekologiya vazirligi nomidan Milliy iqlim markazi O'zbekistondagi "Environmental Master Plan" (EMP) [5] loyihasiga boshchilik qilmoqda. Loyiha shaharlarning yashil rivojlanishi va joylashuvchanligini atrof-muhitning kompleks ko'rsatkichlari to'plami yordamida baholash orqali yaxshilashni ko'zda tutadi. Ushbu ta'minotlar asosida EMP ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkichlarni uzoq muddatli yaxshilashni kuzatish va osonlashtirish uchun foydalaniladi. Shaharlarga atrof-muhitni boshqarishni kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Bundan tashqari, ushbu tavsiyalar yanada kuchli barqaror infratuzilmani rivojlantirish ustida ishlaydigan investitsiya loyihalarini ham ishlab chiqishga undaydi.

Shaharlar prognozini izlash va eng yaxshi amaliyot sohalari aniqlash bo'yicha EMP natijalariga ko'ra muntazam ravishda reytingga kiritiladi. Hukumat, shahar barqaror siyosat yuritish, ularning EMPdan qanday foydalanishi va tavsiya etilgan harakatlarni amalga oshirilgan siyosatga shakllantirish bo'yicha treninglar o'tkazish orqali tegishli davlat tashkilotlariga hamda aholiga yashil shahar hamda ushbu shaharlarda raqamli iqtisodiyotning o'rnini qay darajada ahamiyatli ekanligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda.

EMP dasturining yakuniy maqsadi O'zbekistonning yirik shaharlarida atrof-muhitni tizimli tahlil qilish jarayonini tashkil etishdan va uni to'liqligicha raqamlashtirishdan iborat. Ushbu EMPlar shaharlarni yanada yashil, toza, bardoshli va jonli qiladigan muhim yashil shaharlarga aylantirish vazifasini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Ushbu dastur O'zbekistonning yirik shaharlarida atrof-muhitni tizimli baholash jarayonini tashkil etishni ko'zda tutadi. Vaqt o'tishi bilan EMP yashil shahar boshqaruvini yangi qoidalar, shaharni rejalashtirish, infrazuzilmani rivojlantirish, imkoniyatlarni yaratish va mahalliy davlat hokimiyati organlari uchun rag'batlantirish kombinatsiyasi orqali yashil o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Bazaviy baholash, manfaatdor tomonlarni qamrab olish va shaharning ustuvor yo'nalishlariga asoslangan strategik maqsadlarni belgilash orqali hamda ushbu shaharlarning yashillik darajasini belgilashni raqamlashtirish va uning shaffofligini ta'minlash orqali mamlakatimizning asosiy shaharlariga xorijiy investitsiyalar oqimini jadallashtirishga ham erishish mumkin. Shuningdek, ushbu atrof-muhit master-rejalarining ishlab chiqilishi yangi barqaror shaharlarni rivojlantirish loyihalarining muvaffaqiyatini nazorat qilishning tizimli hamda raqamlashtirilgan jarayonini ta'minlaydi. EMP keyingi 3-5 yil ichida quyidagi muhim sohalar bo'yicha asosiy choralarni ko'rish orqali shahar muhitini yanada rivojlantirishni ko'zda tutadi (1-rasm).

1-rasm. EMPning 2030- yilgacha muhim ustuvor yo'nalishlari [5].

Yuqoridagi rasmdan ko'rinib turibdiki, EMPning kelgusi 5 - 6 yillik uchun ustuvor vazifalarining asosi, shaharlarni yashillashtirish orqali iqtisodiy holatini yaxshilash hamda chet el sarmoyalarini har bir shahar kesimida ko'paytirish hisoblanadi. Bunda raqamli iqtisodiyotga o'tish va yashil shahar tushunchasini aholiga tushuntirish, avvalo ularning yashil shaharga nisbatan fikrini o'zgartirish lozim. Buning natijasida ular iste'mol qilayotgan tovarlarning faqatgina narxiga emas, balki tabiatga zarar keltirmaganligiga va tashqi ijobiy va salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratishni boshladilar. Prezidentimizning 2030-yilga qadar yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab bergan Farmonlarida ham aynan yashil shaharlarni barpo etish va ularning sonini oshirish bo'yicha aniq maqsadli vazifalar belgilab berilgan [6].

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning O'zbekistonning shahar manzarasiga ta'sirini tadqiq etish, xususan, yashil shaharlar rivojiga alohida e'tibor qaratish ko'zda tutilgan. Dunyo iqlim o'zgarishi va resurslarni yo'qotish kabi muhim atrof-muhit qiyinchiliklariga duch kelar ekan, yashil shaharlar tushunchasi qulay yechim sifatida paydo bo'ldi. Ushbu shaharlar yaxlit yondashuv bilan ishlab chiqilgan bo'lib, barqaror amaliyotlarni transport va energiya iste'molidan tortib chiqindilarni boshqarish va yashil joylarga bo'lgan shahar hayotining har bir sohasiga birlashtiradi. O'zbekiston raqamli texnologiyalar kuchidan samarali foydalanish orqali nafaqat ekologik, balki aqlli, samarali va jonli shahar muhitini yaratishga harakat qilmoqda [7].

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot fuqarolar o'rtasida atrof-muhit ongini shakllantirishda juda muhim rol o'ynadi [8]. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga kirish imkoniyati oshishi bilan jismoniy shaxslarga barqaror yashash amaliyotiga oid ma'lumotli tanlovlar qilish imkoniyati beriladi. Bu esa iste'molchilar xatti-harakatlarining yashilroq alternativlarga o'zgarishiga olib keldi, bu esa ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Transport, energiyani boshqarish va chiqindilarni kamaytirish kabi sohalarda raqamli yechimlarni integratsiyalashuvi karbonat chiqindilarini kamaytirishga va resurslarni muhofaza qilishga sezilarli darajada hissa qo'shdi. Aqlli tarmoqlar, aqlli transport tizimlari va ma'lumotlarga asos-

langan qaror qabul qilish jarayonlarini amalga oshirish orqali O'zbekiston shaharlari kelajakka tayyor bo'lib, uzoq muddatli barqarorlikka erishishi mumkin.

Global iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri bizning mamlakatimizni ham chetlab o'tmadi. Bugungi kunda suv tanqisligi muammosi yildan yilga oshib bormoqda. Bunga bir necha sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin, misol uchun aholi sonining keskin ko'payishi, Orol dengizining qurishi, iqlim o'zgarishi natijasida yog'ingarchiliklarning kamayishi va hokazolar. Shuning uchun ham mamlakatimizda yashil shaharlarni rivojlantirish borasida suvdan unumli foydalanish bo'yicha alohida ko'rsatkichlarni shakllantirish va ularni yoritib borish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

1-jadval. Shaharlarning ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – suv bo'yicha [4,5].

T/r	Shaharlar	Ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – suv bo'yicha %
1	Termiz	8,42
2	Andijon	7,85
3	Namangan	7,71
4	Navoiy	7,55
5	Buxoro	7,35
6	Nurafshon	7,30
7	Jizzah	7,21
8	Samarqand	7
9	Toshkent	6,85
10	Nukus	6,82
11	Urganch	6,03
12	Guliston	5,97
13	Farg'ona	5,97
14	Qarshi	5,1

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, shaharlarning suv bo'yicha ekologik ko'rsatkichida Termiz shahri yetakchilik qilmoqda, ikkinchi va uchiunchi o'rinlarni Andijon hamda Namangan mos ravishda 7,85 va 7,71 ko'rsatkichlari bilan egallab turibdi. Eng past ko'rsatkichlar Guliston 5,97, Farg'ona 5,97 hamda Qarshi shahri 5,1 ko'rsatkich bilan egallab turibdi.

Shaharlarning Yashil shahar ko'rsatkichi – havoning ifloslanmaganlik darajasi bo'yicha[4,5]

So'nggi yillarda sayyoramiz oldida turgan atrof-muhit qiyinchiliklari tobora namoyon bo'lib borayotgani sababli barqarorlik tushunchasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barqarorlikning muhim jihatlaridan biri toza va sog'lom shahar muhitini yaratish va saqlashdir. Ifloslanmaydigan havoning o'lchovi bo'lgan Yashil shahar ko'rsatkichi shaharlarda atrof-muhit ongi va barqarorlik yo'lidagi prognoz darajasini baholashda qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ko'rsatkich shaharning havo ifloslanishini kamaytirish va aholi turmush darajasini yaxshilashda asosiy chora-tadbirlar ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi. Yashil shahar ko'rsatkichi shaharning havo ifloslanishiga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarini baholash uchun juda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Havo ifloslanishining yuqori darajasi aholi salomatligiga, ekotizim yaxlitligiga va umumiy hayot sifatiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ko'rsatkich ifloslanmaydigan havo darajasini o'lchash orqali jamiyatda yaxshilash sohasini aniqlash, barqaror shaharni rivojlantirish maqsadlarini joriy etish va vaqt o'tishi bilan prognozlash imkonini beradi. Atrof-muhit siyosati samaradorligini baholashning keng tarqalgan usulini taqdim etadi va shaharlar havosini tozalashga hissa qo'shadigan chora-tadbirlarni muhimlashtirishga undaydi. Quyidagi jadvalda biz tahlil qilayotgan 14 ta shahar havosining ifloslanmaganlik darajasi ko'rsatkichlari yoritib o'tilgan.

2-jadval. Shaharlarning ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – havoning ifloslanmaganlik darajasi bo'yicha [4,5].

T/r	Shaharlar	Ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – havoning ifloslanmaganlik darajasi bo'yicha %
1	Nurafshon	8,25
2	Samarqand	7,01
3	Urganch	6,89
4	Buxoro	6,47
5	Namangan	6,26
6	Jizzah	5,83
7	Navoiy	5,77
8	Farg'ona	5,56
9	Guliston	4,88
10	Nukus	4,82
11	Qarshi	4,57
12	Toshkent	4,43
13	Andijon	4,19
14	Termiz	2,97

Yashil shahar ko'rsatkichi shaharda ifloslanmaydigan havo darajasini hisoblash uchun bir nechta asosiy omillarni hisobga oladi. Bunga zarracha moddalar (PM2.5 va PM10), azot dioksid (NO2) va ozon (O3) kabi ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi kiradi. Shuningdek, yashil bo'shliqlar mavjudligi, kam emissiyali transport parametrlari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tatbiq etish nazarda tutilgan [10]. Havo sifatini nazorat qilish stansiyalari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va munitsipal hisobotlardan olingan ma'lumotlar havo sifati indeksini baholash va belgilangan shaharda ifloslanmaydigan havo darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turganidek, havosi eng toza shaharlar sifatida Nurafshon shahri, Samarqand shahri hamda Urganch shaharlari ko'rsatilgan bo'lsa, havosi ifloslangan shaharlar sifatida esa Toshkent, Andijon hamda Termiz shaharlari ko'rsatib o'tilgan.

Shaharlarning Yashil shahar ko'rsatkichi – chiqindilarning mavjudligi bo'yicha [4,5]

Chiqindilarga turli davlatlarda turlicha qarashlar mavjud, ya'ni chiqindilarni qayta ishlashga asoslangan iqtisodiy mamlakatlarda ularni boylik sifatida ko'rishsa, chiqindilarni qayta ishlashga asoslanmagan davlatlarda esa bu mamlakat oldida turgan eng katta muammolardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda yil davomida 7 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. 300 dan ortiq chiqindini qayta ishlovchi korxonalar esa ularning bor-yo'g'i 1,8 million tonnadan foydalanadi. O'zbekistonda yiliga 7 million tonna maishiy chiqindi chiqariladi, ularning bor-yo'g'i 26 foizi qayta ishlanadi [11]. Yashil shaharlarni barpo etishda ushbu ko'rsatkich ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot uchun, chiqindilarning turidan kelib chiqib, shisha mahsulotlari 1 million yilda, rezina mahsulotlari 80 yilda, konserva mahsulotlari 100 yilda, charm mahsulotlari 50 yilda, neylon mahsulotlari 40 yilda hamda polietilen mahsulotlari 20 yilda chirydi [10].

O'zbekistondagi chiqindilar inqirozini bartaraf etish turli manfaatdor tomonlarning keng qamrovli yondashuvi va majburiyatini talab qiladi. Quyida chiqindilarni barqaror boshqarish yo'lida qo'yilishi mumkin bo'lgan ba'zi qadamlar keltirilgan:

1. Chiqindilarni ajratish dasturlarini amalga oshirish.
2. Qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish.
3. Ishlab chiqaruvchi mas'uliyatni rag'batlantirish.
4. Chiqindilardan energiya yechimlariga sarmoya kiritish.
5. Xabardorlik va aholi ogohliligini oshirish.

Chiqindilarni samarali boshqarishning ahamiyatini "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 04.01.2024-yildagi PF-5-son Farmonidan ham ko'rishimiz mumkin [12].

Quyida berilgan jadvalda shaharlarning chiqindilarni keltirib chiqarish bo'yicha ko'rsatkich ma'lumotlari keltirib o'tilgan.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6732832>

3-jadval. Shaharlarning ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – chiqindilarning mavjudligi bo'yicha [4,5].

T/r	Shaharlar	Ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – chiqindilarning mavjudligi bo'yicha %
1	Nukus	8,59
2	Navoiy	7,03
3	Jizzah	6,94
4	Namangan	4,83
5	Urganch	4,81
6	Qarshi	4,71
7	Nurafshon	4,11
8	Toshkent	3,92
9	Samarqand	3,27
10	Andijon	2,98
11	Termiz	2,98
12	Guliston	2,91
13	Farg'ona	2,45
14	Buxoro	2,41

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki Nukus, Navoiy hamda Jizzah chiqindilarning mavjudligi bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallamoqda, Guliston, Farg'ona hamda Buxoro bu ko'rsatkich bo'yicha eng quyi ko'rsatkichlarni ko'rsatmoqda. Bu shuni bildiradiki Guliston, Farg'ona va Buxoroda chiqindilarni keltirib chiqarish darajasi juda past.

Shaharlarning Yashil shahar ko'rsatkichi – energiya bo'yicha [4,5]

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida hamda ijtimoiy holatida eng og'riqli nuqtadan biri bu elektr energiyasi hisoblanadi. Bunga asosiy sabablardan biri bu mamlakatimizning 80 %ga yaqin elektr energiyasi issiqlikdan olinganligi, kam uglerodli hamda qayta tiklanuvchi energiyalarning umumiy ulushi juda kamligi bilan izohlash mumkin [7]. Quyidagi berilgan jadvalda esa shaharlarning yashil shahar ko'rsatkichida energiya, ya'ni tabiatga zarar keltirmaydigan qayta tiklanuvchi energiya hamda kam uglerodli energiya iste'moli darajasi ko'rsatilgan.

4-jadval. Shaharlarning ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – energiya bo'yicha [4,5].

T/r	Shaharlar	Ekologik barqarorlik ko'rsatkichi – energiya bo'yicha %
1	Navoiy	10
2	Buxoro	9,34
3	Termiz	9,33
4	Nukus	9,3
5	Namangan	8,82
6	Qarshi	8,38
7	Urganch	8,16
8	Andijon	8,15
9	Farg'ona	8,05
10	Guliston	7,59
11	Samarqand	7,43
12	Toshkent	7,42
13	Jizzah	7,42
14	Nurafshon	7,18

Ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, kam uglerodli hamda qayta tiklanuvchi energiya iste'moli bo'yicha Navoiy shahri yetakchilik qilayotgan bo'lsa, Nurafshon shahri esa eng quyi pog'onani egallab turibdi.

“Green cities rating” umumiy barcha ko’rsatkichlar bo’yicha[4,5]

Umuman olganda, aytib o’tish joizki, so’nggi yillarda atrof-muhit muhofazasiga hamda shaharlarning yanada rivojlanishida, raqamli iqtisodiyotning keng yoyilishida har bir jarayonni raqamlashtirishga intilish alohida o’rinni egallaydi. Ushbu ko’rsatkichlarga ega bo’lishda ham raqamli iqtisodiyotning o’rnini alohida ta’kidlab o’tish lozim. Joriy yilning 11-iyul kuni Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishlari vazirligi huzuridagi iqlim o’zgarishi milliy markazi tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumanida ilk bor O’zbekistonda raqamli texnologiyalardan foydalangan holda “Uzbekistan’s Green Cities Rating” e’lon qilindi. Aholi jon boshiga to’g’ri keluvchi yashil maydon bo’yicha biz tahlil qilayotgan 14 ta shahar reytingi quyidagi jadvalda ko’rsatib o’tilgan.

5-jadval. Shaharlarning ekologik barqarorlik ko’rsatkichi – Green cities rating bo’yicha [4,5].

T/r	Shaharlar	Green cities rating – 100 ballik shkalada
1	Namangan	62,29
2	Samarqand	61,13
3	Navoiy	59,5
4	Qarshi	57,25
5	Jizzah	56,03
6	Urganch	55,94
7	Termiz	56,64
8	Andijon	53,63
9	Nukus	51,74
10	Buxoro	747,9
11	Farg’ona	47,5
12	Toshkent	46,44
13	Guliston	43,15
14	Nurafshon	39,15

Ushbu turdagi ko’rsatkichlar bu yildan boshlab har yili 30 dan ortiq yo’nalish bo’yicha baholanadi, umumiy ko’rsatkichlar asosida shaharlarning reytingi tuzib boriladi. Bu yilgi reyting ma’lumotlariga ko’ra, 100 ballik tizimdan 62,29 ball to’plab Namangan shahri yashil shaharlar reytingida yetakchilik qilmoqda, keyingi yetakchi pog’onalarni esa Samarqand 61,13 ball bilan ikkinchi, uchinchi o’rinni esa 59,90 ball bilan Navoiy shaharlari egallab turibdi. Eng quyi ko’rsatkich esa Nurafshon shahriga to’g’ri kelib, 39,15 ball bilan baholangan. Bunday ko’rsatkichlarning olib borilishida ham raqamli texnologiyalarning o’rni ahamiyatli hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni qo’llovchi kuch sifatida raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o’sish va atrof-muhitni muhofaza qilishni muvofiqlashtirishni ta’minlaydigan yashil rivojlanishga erishish uchun imkoniyatlar beradi. Shunday qilib, quyida raqamli iqtisodiyotning yashil shaharlarni rivojlantirish uchun muhimligini ko’rsatish maqsadida berilgan ba’zi gipotezalar keltirilgan [13].

gipoteza. Raqamli iqtisodiyot yashil shahar umumiy ishlab chiqarish mahsuldorligini targ’ib qiladi.

gipoteza. Raqamli iqtisodiyot yashil texnologik innovatsiyalarni ra’batlantirish, sanoat tuzilishi va energiyani muhofaza qilishni yangilash orqali yashil shahar umumiy omil mahsuldorligini oshiradi.

3-gipoteza. Raqamli iqtisodiyot qo’shni shaharlarning yashil shahar umumiy omil mahsuldorligiga ta’sirini ko’rsatadi.

4-gipoteza. Raqamli iqtisodiyot yashil shahar umumiy mahsuldorligiga bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatadi.

Ushbu gipotezalar ham bugungi kunda o’zining tasdiqq’ini topmoqda. Yashil shaharlarning jadal rivojlanishdan asosiy maqsad yashil iqtisodiyotni rivojlantirish hamda barqaror rivojlanishga erishish hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, raqamli iqtisodiyot O’zbekistonning yashil shaharlariga sezilarli ta’sir ko’rsatish imkoniyatiga ega. Texnologiyalar va barqaror amaliyotlarni o’zlashtirish orqali shaharlar atrof-muhitga yanada qulay, samarali va bardoshli bo’lib qolishi mumkin. Ushbu maqolada o’tkazilgan tahlillarda turli asosiy natijalar yoritilgan.

Birinchiidan, raqamli iqtisodiyot resurs iste'molini optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish va karbonat chiqindilarini kamaytirish bo'yicha aqlli shahar yechimlarini amalga oshirish imkonini beradi. Sensorli texnologiya, ma'lumotlar analitikasi va avtomatlashtirishdan foydalanish orqali shaharlar energiya iste'moli, suvdan foydalanish, transport tizimlari va chiqindilarni boshqarishni yanada samarali nazorat qilishi va boshqarishi mumkin. Bu shaharlarning umumiy atrof-muhit ifloslanish darajasini sezilarli darajada kamaytirishga olib kelishi mumkin.

Ikkinchiidan, raqamli platformalar va elektron tijoratning qabul qilinishi aylanma iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Bu yerda chiqindilar minimallashtiriladi, resurslardan samaraliroq foydalaniladi, mahsulotlar qayta ishlanadi yoki qayta ishlatiladi. On-layn savdo va raqamli xizmatlarni targ'ib qilish orqali shaharlar jismoniy do'konlar va qog'ozga asoslangan operatsiyalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin, bu esa oxir-oqibat energiya iste'moli va atrof-muhit ifloslanishini kamaytiradi.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish va tarqatish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Quyosh panellari, shamol turbinalari va energiya saqlash tizimlariga investitsiya kiritish orqali shaharlar toza va barqaror energiya manbalari tomon o'tishi mumkin. Raqamli texnologiyalar, shuningdek, aqlli tarmoqlarni rivojlantirishga imkon berishi mumkin, bu yerda energiya ishlab chiqarish va tarqatish real vaqt rejimidagi ma'lumotlar va iste'molchilar talabi asosida optimallashtiriladi.

Ushbu tahlil natijalari asosida raqamli iqtisodiyotning O'zbekistonning yashil shaharlariga ta'sirini yanada oshirish bo'yicha bir nechta tavsiyalar berish mumkin:

1. Davlat va xususiy sektorlar o'rtasidagi hamkorlikni rah'batlantirish.
2. Raqamli infratuzilmaga investitsiya qilish. Raqamli iqtisodiyotning afzalliklaridan to'liq foydalanish uchun mustahkam va ishonchli raqamli infratuzilmaga, shu jumladan yuqori tezlikdagi internetga kirish, ma'lumotlar markazlari va aloqa tarmoqlariga investitsiya kiritish zarur.
3. Raqamli savodxonlik va ko'nikmalarni targ'ib qilish.
4. Siyosat tamoyillari va qoidalarini joriy etish. Fuqarolar shaharlarda raqamli texnologiyalar va barqarorlikni ta'minlashni qo'llab-quvvatlovchi aniq siyosat doirasini ishlab chiqishlari kerak. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston raqamli iqtisodiyotning yashil shaharlarga o'tishini tezlashtirish potensialini qo'llashi mumkin. Bu nafaqat atrof-muhit barqarorligini ta'minlash, balki iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, turmush darajasini oshiradi, mamlakatni raqamli va yashil sektorlarda yetakchi sifatida joylashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yil 23-noyabrdagi "Respublikada yashillik darajasini oshirish, "Yashil makon" umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" PF-199-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6673808>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-436-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2024-yil 4-yanvardagi "Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va ularning ekologik vaziyatga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6732832>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yil 31-maydagi "Markaziy osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti "Green university" faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-174-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6487227>
5. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA, ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA IQLIM O'ZGARISHI VAZIRLIGI, <https://uznature.uz/uz>
6. "YASHIL TRANSFORMATSIYA VA IQLIM O'ZGARISHI MILLIY MARKAZI" <https://greencities.uz>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi "2019–2030-yillarda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi to'g'risida"gi PP-4477-son Farmoni. <https://lex.uz/en/search/all?actnum=4477&lang=4>
8. Khotamov I., Kasimov A., Yuldashev G., Najmiddinov Ya. "The importance of the digital economy in the development energy economy in Uzbekistan", ICFNDS '23: The International Conference on Future Networks and Distributed Systems, Dubai, United Arab Emirates, December 2023, <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3644713.3644728>, https://www.researchgate.net/publication/380555239_The_importance_of_the_digital_economy_in_the_development_energy_economy_in_Uzbekistan
9. Khotamov I.S., Umarov E.G., Kuznetsov V.P., Smirnova Z.V., Kutepov M.M. Digital Transformation in the Modern Educational System. Approaches to Global Sustainability, Markets, and Governance, 2023, Part F643. [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=\\$58408750900&origin=\\$recordPage](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=$58408750900&origin=$recordPage)
10. "The Digital Economy" Don Tapscott, <https://dontapscott.com/books/the-digital-economy/>
11. "Atmosferani ifloslantiruvchi manbalar" https://uz.wikipedia.org/wiki/Havoning_ifloslanishi#Atmosferani_ifloslantiruvchi_manbalar
12. "O'zbekistonda yiliga 7 million tonna maishiy chiqindi chiqadi", <https://kun.uz/36133448?q=%2Fuz%2F36133448>
13. Yangjun Ren, Ze Tian, Chao Liu, "Impact of the digital economy on urban green growth: Emperical evidences from China", <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

